

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є розкрити особливості регулювання питань міграції біженців на національному і міжнародному рівнях. Зазначено, що сьогодні питання міграційних переміщень населення має особливо важливе значення, враховуючи той факт, що зростає кількість осіб, які змінюють своє постійне місце проживання, місце роботи, навчання. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) до кінця 2017 року в результаті переслідувань, конфліктів, насильства або порушень прав людини 68,5 мільйона осіб (25,4 мільйона біженців, 40 мільйонів внутрішньо переміщених осіб і 3,1 мільйона шукачів притулку) були примусово переміщені в усьому світі. Це на 2,9 млн. осіб більше, ніж у 2016 р. Тому питання (основні аспекти) нормативного регулювання питань міграції як на міжнародному, так і на національному рівнях, відіграють важливу роль в процесі визначення принципів державного регулювання соціальної політики країни. Визнаючи теоретичну і практичну цінність окремих досліджень за проблемою, доцільно зазначити, що в даний час недостатньо уваги приділено особливостям регулювання питань міграції біженців на національному і міжнародному рівнях. Зроблено висновок про те, що: 1. Сьогодні існує необхідність розробки та функціонування спільних уніфікованих міжнародних документів, які створюють регіональні міжнародні об'єднання. Адже це дозволить підвищити ефективність реалізації основних засад міграційної політики кожної окремої країни. 2. Одним із актуальних питань сьогодення є питання міграційної політики й розвитку міжнародної співпраці у сфері захисту прав біженців. Незважаючи на значний законодавчий обсяг міжнародного рівня, рівня ЄС і рівня окремих країн, питання, пов'язані із забезпеченням і реалізацією прав біженців, усе ще є. Такій ситуації сприяють значні порушення прав людини в деяких державах, військово-політична нестабільність тощо. Такий стан вимагає передусім створення єдиної політики у сфері прав

біженців на міжнародному просторі, що сприяла б урівноваженню навантаження та готовності країн приймати біженців і забезпечувати здійснення їхніх прав на своїх територіях. Стосовно України подальшого вдосконалення із цього питання вимагає низка процесуальних норм, таких як урегулювання процедури доступу біженців до безоплатної медицини, надання їм належної матеріальної підтримки, покращення роботи перекладачів тощо.

Ключові слова: біженці, правовий статус біженців, надання притулку, міжнародний захист.

Annotation. The purpose of the article is to reveal the features of the regulation of refugee migration issues at the national and international levels. It was noted that today the issue of migration movements of the population is of particular importance, given the fact that the number of people who change their permanent place of residence, place of work and study is growing. According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), by the end of 2017, 68,5 million people (25,4 million refugees, 40 million internally displaced persons and 3,1 million searchers shelters) were forcibly displaced around the world. This is 2,9 million there are more people than in 2016. Therefore, the issue (main aspects) of normative regulation of migration issues both at the international and national levels play an important role in the process of determining the principles of state regulation of the country's social policy. Recognizing the theoretical and practical value of individual studies on the problem, it is advisable to note that currently insufficient attention is paid to the specifics of regulating refugee migration issues at the national and international levels. It is concluded that: 1. Today there is a need for the development and operation of joint unified international documents that create regional international associations. After all, this will increase the effectiveness of the implementation of the basic principles of the migration policy of each individual country. 2. One of the topical issues is the issue of migration policy and the development of international cooperation in the field of protecting the rights of refugees. Despite the significant legislative volume of the international level, the EU level and the level of individual countries, there are still issues related to ensuring and realizing the rights of refugees. This situation is facilitated by significant violations of human rights in some states, military-political instability and the like. This situation requires, first of all, the creation of a common policy in the field of refugee rights in the international space, which would help to balance the burden and readiness of countries to receive refugees and ensure the exercise of their rights in their territories. As for Ukraine, further improvement in this matter requires a number of procedural rules, such as regulating the

procedure for refugees' access to free medicine, providing them with adequate material support, improving the work of translators, and the like.

Keywords: refugees, legal status of refugees, asylum, international protection.

Вступ

Суспільство бере активну участь у всіх сферах соціально-економічного розвитку країни, тому налагодженість та раціональний підхід до побудови соціальної політики повинні стояти на першому місці в будь-якій незалежній та орієнтованій на міжнародний розвиток державі. Глобалізаційні процеси впливають на розширення кордонів ринку праці, товарів і послуг та підвищення інтересу громадян до пересування не лише в межах країни, але й за кордон [1].

На сьогодні питання міграційних переміщень населення має особливо важливе значення, враховуючи той факт, що зростає кількість осіб, які змінюють своє постійне місце проживання, місце роботи, навчання [1; 2]. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) до кінця 2017 року в результаті переслідувань, конфліктів, насильства або порушень прав людини 68,5 мільйона осіб (25,4 мільйона біженців, 40 мільйонів внутрішньо переміщених осіб і 3,1 мільйона шукачів притулку) були примусово переміщені в усьому світі. Це на 2,9 млн. осіб більше, ніж у 2016 р. [3]. Тому питання (основні аспекти) нормативного регулювання питань міграції як на міжнародному, так і на національному рівнях, підтримуючи думку В. Ксендзук [1], відіграють важливу роль в процесі визначення принципів державного регулювання соціальної політики країни.

Вагомий внесок у дослідження питань регулювання трудової міграції зробили такі вчені та практики [4–10]: А. Бабенко, Н. Бортник, Ю. Бузницького, М. Долішнього, С. Дорогунцова, А. Доценка, С. Жовнір, Я. Жупанського, А. Загробської, Ф. Заставного, І. Кукурудзи, Е. Лібанової, О. Малиновської, Н. Нижник, В. Новіка, С. Пирожкова, О. Піскуна, І. Прибиткової, М. Птухи, Ю. Римаренка, У. Садової, Р. Скриньковського, Л. Сопільника, В. Стешенко, С. Стеценко, Ю. Тодики, В. Трощинського, О. Хомри, М. Шульги, П. Чалого, С. Чеховича, О. Шамшура, В. Шаповала, К. Шиманської та інші. Визнаючи теоретичну і практичну цінність окремих досліджень за проблемою, доцільно зазначити, що в даний час недостатньо уваги приділено особливостям регулювання питань міграції біженців на національному і міжнародному рівнях.

Мета статті

Метою статті є розкрити особливості регулювання питань міграції біженців на національному і міжнародному рівнях.

Результати дослідження

Будь-яка міжнародна організація, яка здійснює діяльність в сфері регулювання питань міграції біженців, керується в своїй діяльності основними міжнародними документами. Крім того, також в залежності від об'єднаних країн, кожна міжнародна організація має свої внутрішні нормативні документи, які визначають особливості регулювання та реалізації міграційних політик [1].

На кожна країну, яка членом ООН, а це більшість країн світу, поширюються положення Загальної декларації прав людини від 1948 року, де зазначено, що “кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатися в свою країну” [10]. Отже, це 1-ий документ, який стосується питань регулювання міграції та визначає право людини на зміну місця проживання.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) забезпечує захист і допомогу біженцям у різних країнах світу. Базована у Женеві (Швейцарія) агенція була створена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 04.12.1950 р. і розпочала свою роботу в 1951 р. По закінченні Другої світової війни вона надала допомогу більш як мільйону біженців у Європі. Сьогодні УВКБ ООН є однією з провідних гуманітарних агенцій світу, його персонал з 6500 співробітників допомагає 20,8 мільйонам людей у понад 100 країнах. Це не лише біженці, але й пов'язані групи, такі як шукачі притулку, біженці, що повертаються на батьківщину, та окремі категорії з близько 20-25 мільйонів людей, що переміщені в межах їхніх власних країн та офіційно визнані „внутрішньо переміщеними особами” [11]. УВКБ ООН здійснює свою діяльність на підставі Статуту, положень Конвенції ООН про статус біженців 1951 р. та Протоколу щодо статусу біженців від 1967 р., які є наступними документами з питань міграції біженців. Україна ратифікувала дані документи 10.01.2002 р. [1].

Міжнародна організація праці (МОП) керується в своїй діяльності Конвенцією про працівників-мігрантів, яка була переглянута в 1949 р. Стаття 11 даного документу регламентує питання працівників-мігрантів, які є біженцями [1]. Основними стратегічними цілями МОП є сприяння реалізації основоположних принципів та прав у сфері праці, створення більш широких можливостей для працівників з метою забезпечення гідної зайнятості та отримання належної заробітної плати, підвищення ефективності соціального захисту для всіх верств населення, а також зміцнення трипартизму та соціального діалогу [12].

Нормативно-правові документи, що формуються на регіональному рівні, ґрунтуються на положеннях міжнародних документів. Так, наприклад, ЄС заснований на принципах верховенства права, підставою для функціонування є договори, прийняті та ратифіковані добровільно та демократично всіма державами-членами. Окремі договори є обов'язковими угодами між державами-членами ЄС та визначають цілі ЄС, принципи функціонування

інституцій ЄС, спосіб прийняття рішень та відносини між ЄС та її державами-членами. На основі цих договорів інститути ЄС можуть приймати рішення та створювати нові внутрішні нормативно-правові документи, які в подальшому будуть застосовуватися державами-членами [1].

В рамках ЄС основи міграційного права були закладені з самого початку створення першої спільноти – Європейського співтовариства вугілля і сталі, які відображалися в так званих договорах. Крім того, з 1960-х років Рада ЄС може видавати так звані вторинні правові акти, до яких відносяться положення, директиви та рішення. Перші правові норми стосувались питання зайнятості та соціального страхування [1].

Законодавчий акт, який на сьогодні регулює питання міграційної політики, – це Лісабонський договір від 2007 р. [1; 13; 14]. Основними цілями даного договору є [1; 13; 14]: зробити ЄС більш демократичним об'єднанням, відповідати очікуванням громадян ЄС з точки зору високих стандартів підзвітності, відкритості, прозорості та участі громадян та зробити ЄС більш ефективним у вирішенні глобальних проблем, таких як зміна клімату, безпека і сталий розвиток.

Рівень законодавства щодо регулювання прав та обов'язків мігрантів в Україні можна охарактеризувати як низький [1]. В Законі України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” [15] (від 22.09.2011 р. № 3773-VI) та Законі України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” (від 08.07.2011 р. № 3671-VI) [16] розглянуто питання щодо регулювання перебування в Україні та порядок в'їзду в Україну та виїзду з України іноземців та осіб без громадянства та соціальних відносин щодо визнання іноземця як біженця, особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту в Україні.

Крім того, Угода про асоціацію між ЄС та Україною [17] також містить питання, що стосуються державної міграційної політики – “1. Сторони підтверджують важливість спільного управління міграційними потоками між їхніми територіями та надалі розвиватимуть всеохоплюючий діалог щодо всіх питань у сфері міграції, зокрема нелегальної міграції, легальної міграції, незаконного переправлення осіб через державний кордон та торгівлі людьми, а також включення проблемних питань у сфері міграції до національних стратегій економічного та соціального розвитку регіонів, звідки походять мігранти. Такий діалог ґрунтується на основоположних принципах солідарності, взаємної довіри, спільної відповідальності та партнерства. ... ” [17]. Стаття 16 про співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами Угоди про асоціацію між ЄС та Україною [17] визначає напрямки такого співробітництва.

Базуючись на результатах представленого дослідження сформульовано наступні висновки [7] (В. Євдокимов В., К. Шиманська):

1. Міграційні процеси в Європейському Союзі сьогодні стають предметом політичних дебатів та серйозного занепокоєння країн-членів щодо

економічного, соціо-демографічного та мовно-культурного навантаження а окремі густо населені мігрантами території країн, а потреба забезпечення обов'язкового приймання біженців та створення умов для їх розміщення та гуманітарного забезпечення посилює негативні настрої та дезінтеграційні прагнення. В цілому, основними країнами призначення біженців є Іспанія (56%), Греція (38%) та Італія (6%). При цьому Іспанія та Греція характеризуються значним від'ємним міграційним приростом – у зв'язку з цим, слід вказати на значну еміграцію населення країн на тлі найвищих показників приймання біженців. На це вказує і приблизно середні показники частки мігрантів у населенні (12,7% та 11,3% відповідно). Пояснити міграційну привабливість вказаних країн можна їх прибережним розміщенням та відносно нижчими можливостями міграційного контролю.

2. Посилення військово-політичної нестабільності у Африці та на Близькому Сході, жорстка політика та інституційні механізми перетину кордонів Європейського Союзу обумовлюють посилення потоків нелегальних мігрантів, які потрапляють до ЄС небезпечними шляхами, зокрема через Середземне море, де гине значна чисельність таких осіб, особливо жінок та дітей як вразливих міграційних категорій. При цьому, вимоги системи безпеки ЄС вступають у протиріччя з міркуваннями дотримання прав людини та надання допомоги, що вимагає інституційного урегулювання взаємних обов'язків сторін міжнародних відносин щодо регулювання міграції біженців в країнах міграційної пари, зокрема, укладання бі- та мультilaterальних угод, спрямованих на створення механізмів контролю міграційних переміщень біженців та шукачів притулку в умовах постконфліктного стану розвитку держави [7].

Висновки

За результатами дослідження літературних джерел [1–20] встановлено, що: 1. Сьогодні існує необхідність розробки та функціонування спільних уніфікованих міжнародних документів, які створюють регіональні міжнародні об'єднання. Адже це дозволить підвищити ефективність реалізації основних засад міграційної політики кожної окремої країни. 2. Одним із актуальних питань сьогодення є питання міграційної політики й розвитку міжнародної співпраці у сфері захисту прав біженців. Незважаючи на значний законодавчий обсяг міжнародного рівня, рівня ЄС і рівня окремих країн, питання, пов'язані із забезпеченням і реалізацією прав біженців, усе ще є. Такій ситуації сприяють значні порушення прав людини в деяких державах, військово-політична нестабільність тощо. Такий стан вимагає передусім створення єдиної політики у сфері прав біженців на міжнародному просторі, що сприяла б урівноваженню навантаження та готовності країн приймати біженців і забезпечувати здійснення їхніх прав на своїх територіях. Стосовно України подальшого вдосконалення із цього питання вимагає низка процесуальних норм, таких як урегулювання

процедури доступу біженців до безоплатної медицини, надання їм належної матеріальної підтримки, покращення роботи перекладачів тощо.

Список використаних джерел

1. Ксендзук В. В. Регулювання питань міграції біженців на національному та міжнародному рівнях // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Херсон, 19 листопада 2019 р.). ДВНЗ “ХДАУ”, 2019. С. 170–172.

2. Волоско Я. О. Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / МОН України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2016. 181 с.

3. United Nations High Commissioner for Refugees Refugee Statistics. URL: <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/>

4. Жовнір С.М. Українська трудова міграція: реалії, перспективи, вектори модернізації державної політики в управлінні нею // Український соціум. 2014. №4 (51). С. 144–159.

5. Кукурудза І. І., Ромащенко Т. І. Україна у світових процесах трудової міграції: монографія. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. 252 с.

6. Сирочук Н. А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського союзу: фактори впливу // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2014. Вип. 11. С. 110–118.

7. Євдокимов В. В., Шиманська К. В. Стан та нормативно-правове регулювання міграції біженців та шукачів притулку у ЄС як інституційний базис управління міжнародними міграціями // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. Вип. 3. С. 55–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2017_3_10

8. Свящук А. Л. Проблеми прав біженців та виклики сучасності: навч. посіб. Харків, 2018. 324 с.

9. Микитенко Є. В. Щодо особливостей правового регулювання статусу біженців // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015. Вип. 14(1). С. 38–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmtgi_jur_2015_14%281%29__13

10. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

11. Загальна інформація про УВКБ ООН. URL: <https://dmsu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodne-spivrobotnicztvo/spivrobotnicztvo-z-uvkb-oon.html>

12. Міжнародна організація праці (МОП) // Міністерство закордонних справ України. URL: <https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2609-labour>

13. Бобицький Н. Лісабонський договір і майбутнє ЄС – “пацієнт швидше живий, ніж мертвий” // Зовнішні справи. 2008. № 8. С. 24–28.

14. Гладенко О. Лісабонський договір ЄС 2007 року як новий етап еволюційного розвитку права Європейського Союзу // Вісник Центральної виборчої комісії. 2008. № 1(11). С. 73–77.

15. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text>

16. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р. № 3671-VI (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text>

17. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Ратифіковано із заявою Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

18. Іванова В. С., Сіваш О.М. Регламентація статусу біженців на міжнародному, регіональному й національному рівнях // Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 419–421.

19. Чуєнко В. І. Правове регулювання статусу біженців в Європейському Союзі: сучасний стан і перспективи розвитку. Харків, 2018. 224 с.

20. Прокопенко І. П., Дерманська О. В. Правова регламентація статусу біженця в Україні, Франції, Німеччині та Італії // Часопис Київського університету права. 2018. № 1. С. 255–259.